

Özlem Belçim Galip
yazdı

Çeviren: Özde Çakmak, Fotoğraf: Hamilton Hodell oyunculuk ajansı

İsveç'te doğup büyüyen Kürt kadın oyuncu **Evin Ahmad** ile tanışmanın film endüstrisindeki kurumsal ırkçılığı anlamamda bana güçlü ve yeni bir bakış açısı kazandırabileceğini düşünmüştüm. Yanılmamışım.

Şimdi 30 yaşında olan Evin Ahmad, oyunculuk kariyerine 15 yaşındayken sorumlu bir ergen müteci rolüyle başladı. Her ne kadar gerçek tutkusu olan oyunculuğu profesyonel anlamda sürdürmesini sağladığı için bu role minnettar olsa da, rolün Avrupa'daki göçmen toplulukların baskımlaşmış imgesinin bir temsili olmasını da eleştiriyor.

Yılda bir kez gerçekleştirilen resmi İsveç film ödülleri Guldbagge Ödülleri'nde iki kez en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterilen Evin eğitimini, kendini geliştirmesinin ve entelektüel düşünce yapısının onu kışelere yer veren rollerden uzak durması gerektiğini bildiği bir aşamaya geldiğini söylüyor.

Bu durum özellikle Kürt olduğu ve dolayısıyla namus cinayetleriyle ilişkilendirildiği için geçerli, zira **Fadime Şahindal** (1975-2002) davası bütün Kürt-İsveç toplumu son derece derin ve zararlı bir şekilde etkiledi.

Bu dava fazla sorgulanmadı, Şahindal cinayetinin namus adına Kürt toplumuyla özdeşleştirilmesi neredeyse 20 yıl sonra bile yanlıklarını sürdürüyor. Evin Kürtlerin bu tür suçlarla özdeşleşmesini tersyüz etmek için namus cinayetleriyle bağlantılı kadınları içeren rolleri bilerek reddediyor.

2019'da Evin ile ilk görüşmemizde asıl amacım, yaratıcı bir sektörde ikinci kuşak bir göçmen, iyi eğitilmiş genç bir kadın olarak yaşadığı deneyimleri anlamaktı. Beyaz olmayan kadın oyuncular hakkındaki yaygın görüşe rağmen, başrolde olmamak Evin için bir sorun değil. Onun bize anlatacak farklı bir hikayesi var.

Kendi hikayesi şöyle başlıyor Evin'in: Babası Irak Kürdü, annesi Suriye Kürdü, 1990'da İsveç'in başkenti Stockholm'de doğdu. Oyunculğa 15 yaşında İsveç kanallarında gösterilen dizilerle başladı, 2015'te Stockholm Drama Okulu'nda oyunculuk üzerine eğitimini tamamladı. Danimarka, İsveç ve Fransız TV ve film yapımlarında ve İsveç'in birçok ulusal tiyatrosunda sergilenen oyunlarda sahne aldı. Geçtiğimiz Nisan ayında Netflix'in Snabba Cash (Kolay Para) dizisiyle isiminden çokça söz ettirdi.

Evin film sektöründeki beyaz ayrıcalığı ya da ırksal ayrımcılığa rağmen, yeteneği ve kararlılığıyla İsveç (örn: *Ring Mamma, Beyond Dreams*) ve Danimarka (örn: *The Rain* dizisi) prodüksiyonlarında çok sayıda başrolde yer aldı.

Determinizm

Fotoğraf: Oyuncu yazar ve yönetmeni olan Mattias Andersson'ın kişisel arşivinden. Evin Ahmad oyun arkadaşı Alexander Salzberg ile birlikte. "Determinism" isimli oyunla Swedish Royal Dramatic Tiyatro'sunda oynadı. (2020)

Onu İsveç Kraliyet Dramatik Tiyatrosu'nda ünlü yönetmen ve senaryo yazar Mattias Andersson tarafından yazılan *Determinism* adlı oyunda Alexander Salzberg ile birlikte başrolü paylaştığı muhteşem performansıyla izleme onuruna da eriştim. Ahmad, İsveç'in dört bir yanında edebiyat eleştirmenlerinden ve okurlardan oldukça iyi eleştiriler alan *One day I will build a castle of money* (2017) adlı bir roman yazdı. Onun sorunu başrol alıp alamamanın ötesindeydi.

Evin'in özellikle Amerikalı film prodüktörü Harvey Weinstein'a yönelik cinsel istismar suçlamaları sonrasında sessizliğin bozulmasına ve film endüstrisindeki cinsel istismara dair o güne dek bastırılmış çok sayıda hikayenin gündüzüne çıkmasına yol açan "me too" hareketi bağlamında cinsel taciz örnekleri verdiği duyduğumda şaşırmadım.

Bununla birlikte, onun "me too" kampanyasında yer alışı, Avrupa'da ve ABD'de film endüstrisindeki cinsel saldırı ve taciz deneyimlerini ortaya seren kadınlardan oldukça farklıydı.

Evin'in endişesi, rollerinin etnik geçmişine bağlı olarak "cinsellikten arındırılması"ydı. "Oynadığım sahnelerde bedenim cinsellikten arındırılıyor. Bırakıldığımdaki karakterler nadiren açık oluyor, sevişiyor ya da herhangi bir sevişme sahnesinde yer alıyor." İsveçli olmayan, beyaz olmayan, sarışın olmayan kadın aktörlerin oynadığı roller hakkında biraz araştırma ve analiz yaptıktan sonra aynı ürtüntüyü -"cinsellikten arındırma"- gördü.

Evin şöyle devam ediyor konuşmasına: "İsveç'teki hepsi birbirinden güzel Hintli, siyah, Ortadoğulu kadın oyunculara bakıyorum. Hiçbiri film ya da TV standartlarına göre çekici sayılmıyor. Sete geldiğimde 'Çok güzelsin' diyorlar ama makyaj odasına oturdüğümde, 'Senin oynadığın karakter makyaj yapıyor,' diyorlar. Bizim için seçtikleri kıyafetler, doğru düzgün elbiseler bile değil. Elbise bile denilemeyecek çirkin kıyafetler sadece. Bedenimiz canlandırığımız her karaktere dönüşebilir. Karmaşık bir bedene sahibiz. Seksi olabiliriz, romantik olabiliriz, öfkeli olabiliriz, korkmuş olabiliriz. Oysa canlandırığımız karakterler her seferinde aynı. Erotik ya da romantik sahnelerde çekilmiyorlar."

"Beyaz olmama"nın biktırcılığı

Fotoğraf: press-international.studios.se Evin Ahmad, Leya adında başrol kadını rolünde. Swedish Netflix serisi Snabba Cash (Kolay Para, 2021)

"Makul Dişilik," beyaz olmak ya da bir başka ifadeyle biraz daha zorlamayla İsveçli, Nordik ve hatta Avrupalı olmaktadır. Daha da önemlisi, Evin zayıflık, gençlik, heteroseksüellik ve beceri bağlamında toplumsal olarak kabul edilen "güzel" standartlarını karşılasa da, "içselleştirilmiş ırkçılık"ın[1] - İsveç'teki film endüstrisinde sanşın olmayan ve beyaz olmayan kadın oyunculara yönelik kusurlu ya da hoşça gilmeyen feminenlik üretimi - güzelik standartlarının tümünü yerine getirebilmek beyaz "eril bakış" adına "makul dişilik" in kurumsal tahakkümünü sürdürmek demektir.

Ortadoğulu olan, hatta İsveç'te doğan ya da yetişen ikinci kuşak göçmenlerden olan Evin, hala teninin rengi yüzünden İsveçli sayılmıyor. Evin "eril bakış" için uygun özellikleri taşıyor. Bu özellikler yalnızca güzel ya da çekici olmakla sınırlı değil; ırksal kökenle, beyaz ya da beyaz olmamakla ilişkil. Evin'in durumu bize İsveç'teki film ve medya endüstrisindeki ırkçılık ve cinsiyetçiliğin gidatırını gösteriyor.

Bu gidışat Evin'den ve daha genel anlamda ekrandaki "ötekinin antropolojik modeli" kadınların imgelerini kontrol ederek onlara bir dizi davranış ve tutum dayatıyor. "Örneğin, yönetici film ekibi (prodüktör, yazar, yönetmen) Evin'e uygun makyaj yapmayı (makyaj yapmamayı) ya da giysi giymeyi dayatmakla kalmıyor, ondan belli mimik ve jestler de talep ediyor, tıpkı diğer beyaz olmayan ya da İsveçli olmayan kadın aktörlerden talep ettiği gibi.

Sözgelimi, İskandinav prodüksiyonlarında Ortadoğu kökenli kadın oyuncuların özgüvenli, kaygısız, özgür ruhlı ya da dışadönük olmaları beklenmiyor. Bu onun beyaz olmayan teninin temsil ettiği bölgeye kültürel olarak uygun olmak için yapılıyor. Bu yüzden Evin'in "eksik" ya da "kusurlu" dişilliği kökenleri bağlamında "varsayılan" toplumsal cinsiyet rollerinin kültürel ve patriyarkal uygunluğuna da denk düşmeli.

Aldığı rollerde dişilğinin ve cinselliğinin baskıcı silnişi ve performansının doğası ile ilgili beklentiler yoluyla, İskandinavıya bağlamında belli bir kültürel-politik bağlamın ve ilişkili olduğu varsayılan kültür içerisindeki kendine özgü toplumsal dinamiklerin bir ürünü haline geliyor.

Ekranlara yansıtılan Evin gibi beyaz olmayan kadın oyuncuların "kusurlu dişilği" göçmen geçmişi sahip olanlar için çizilen çeşitli baskımlı kimlik kategorileriyle ilişkil. Sözgelimi, ikinci kuşak olsan da Ortadoğu kökenli olan Evin'den Ortadoğu'daki her politik değişiklikten haberdar olması bekleniyor.

Bu beklenti yetenekli bir oyuncu olarak ona duyulan ilgiye odaklanılmasına zarar veriyor. "Filimlerim ya da oyunculuğum kariyerim hakkında konuşmak için gazetecilerle ya da basın temsilcileriyle buluştuğumda yalnızca Suriyeli bir Kürt olduğum için sürekli İŞİD ile ilgili sorular soruyorlar. Bana baktıklarında bir belgesel görüyorlar," diyor.

Suriyeli Kürt geçmişinin oyunculuğundan daha fazla dikkat çekmesi Evin'in kariyerini göçmelemekle kalmıyor, film eleştirmenleri ve gazeteciler tarafından damgalanmış ve ötekileştirilmiş bir şekilde gösterilmesine de yol açıyor.

"Kusurlu dişilik"ten "makbul dişilik"e

Bir yıl sonra, Şubat 2020'de onunla tekrar görüştüğümde, cinsellikten arındırılmış rollere direnmeye ve beyaz olmayan göçmen bir kadın oyuncudan beklenen özdeşleştirilmiş "güzelik" anlayışına ve tutumlarına meydan okumaya daha da hevesliydi.

Buna uygun olarak, birkaç ay sonra Nisan 2021'de gösterime giren *Snabba Cash* (Kolay Para) dizisinde -senaryo yazarı Oskar Söderlund ve çoksatar yazar Jens Lapidus tarafından kaleme alınan İsveçli yeni Netflix dizisi. *Snabba Cash* Lapidus'un yazdığı üç uzun metrajlı filme uyarlanan Stockholm Noir üçlemesinin ilk kitabıdır- başrol oynadı. *Snabba Cash*'in prodüksiyonunu büyük başarı getiren ve son derece iyi eleştiriler alan *Snabba Cash* film üçlemesinin orijinal prodüktörü SF Stüdyoları yaptı.

Evin Ahmad, Leya başrolünde eril-tahakkümü suç dünyasında tehlikelere bakmadan istediğini almaya kararlı baka bir annesi canlandırıyor. Evin, Leya'yı hayallerindeki rol olarak tanımlıyor. Koyu tenli gençlik, modern dış görünüşü önceki filmlerde olduğu gibi dişilğini gizlemek için bir örtü olarak görülmüyor.

"İrksal sınıfları aştı"

Bu Netflix dizisiyle, Evin beyaz kadın oyuncu belirleyicileri (arzu edilebilir, cis-beyaz kadın, çekici, kendine güvenen, dışadönük, feminen, cesur) taşıyarak sabit sınırları ihlal ediyor.

Feminenliğinin ve güçlü, zeki kişiliğinin direniş içerdiği seksi ve baş döndürücü bir başrol bu. Beyaz olmayan, yerli olmayan ve göçmen kadın oyuncuların kusurlu dişilği sahipliği gibi gösterme biçimi hakkında konuşuyor. Evin'in rolünü ve üstlenirken kendisinin Evin'in oynadığı karakterlerin tüm damgalanmış niteliklerini ve giyabında kendisine yüklenen "ırksal sınırları aştığını" [2] düşünüyor.

Bu yazıda Evin'in Leya rolüyle "ırksal zulüm"den kaçmak için ne beyaz kimliği üstlendiğini ne de beyaz davranışlar benimseyerek sömürgeciy taklit ettiğini öne sürüyorum. Bunun yerine, yerli İsveçli kadın oyuncuların gerçekle bu doğrultuda hareket etmeseler de halihazırda sahip oldukları beyazlığın giyabi ayrıcalıklarına meydan okuyor ve hatta değiştirmeye teşebbüs ediyor.

Zira bu ayrıcalıklar beyaz bedenlerin somatik normlar haline geldiği (ya da yukarıda bahsedilen "makul dişilik") kurumsal beyaz tahakküm ve değerler tarafından çoktan inşa edilmiş durumdur.

Evin örneği ilk dilli İsveççe olsa ve İsveç kültürünü ve toplumunu tüm kalbiyle benimsese de, doğal beden renginin beyazlıkla birleştiğini gösteriyor.

Televizyon ve film sektörlerindeki belli ırksal türler arasındaki ikilikler ve hiyerarşilerin doğallaştırılması çerçevesinde, beyaz olmayan erkek oyuncuların da başrolde ziyade yardımcı roller üstlendiklerini öğrenmek şaşırtıcı olmayacaktır. Erkek bedenlerinin de beyaz tekelciliği ideolojisini sürdürmeye razı olarak "makul erkeklik"e karşılık gelecek biçimde çerçevelenip çerçevelenmediği ya da tasvir edilip edilmediği ise merak konusu.

"Kürdistan'dan Avrupa'ya" projesi hakkında

İngiltere, Belçika, Almanya, İsveç ve Fransa gibi Avrupa'nın beş ülkesinde siyasi, sanat ve kültürel alanlarda öne çıkan Kürt göçmen kadınların kapsayan "Kürdistan'dan Avrupa'ya: Kürt kadın entelektüellerinin sanatsal, kültürel ve siyasi aktivizmi" isimli araştırma projesi, Avrupa Komisyonunun desteği ile Oxford Üniversitesi'nin Antropoloji bölümünde Dr. Özlem Belçim Galip tarafından yürütülüyor. Bu yazı da bu araştırma çerçevesinde yazıldı.

(ÖBG/NÖ/EMK)

[1] Spaight, Suzette. L. 2007. "Internalized Racism: One More Piece of Puzzle." *The Counseling Specialist* 35, no. 1: 126-34.

[2] Kennedy, Randall. 2001. "Racial Passing." *Ohio State Law Journal* 62: 1144-1193. https://lib.ohsu.edu/bitstream/handle/1811/70462/OSLJ_V62N3_1145.pdf (Accessed 5 April 2021).

AVRUPA'DAKİ BAŞARILI KÜRT KADINLAR-1

Yeteneğinin ırkı ve yüzü yok ama ten rengi vardı

Oyuncu Evin Ahmad örneği ilk dilli İsveççe olsa ve İsveç kültürünü ve toplumunu tüm kalbiyle benimsese de, doğal beden renginin beyazlıkla birleştiğini gösteriyor.

Özlem Belçim Galip

İstanbul - BIA Haber Merkezi

08 Mayıs 2021, Cumartesi 00:00

Anahtar Sözcükler

Kürt, Fadime Şahindal, oyuncular, Evin Ahmad, kadın oyuncu, Determinizm, Kolay Para, avrupadaki başarılı kürt kadınlar

Yazarnın Önceki Yazıları

Bir gün herkes Cemile'yi konuşacak
28 Ağustos 2021
Farklı medyalara çağılarak çeşitli – hatta birbirineyle çelişen – bakış açılarıyla, politik ve ...

Almanya'da Kürt siyasetçi olmak: Gökyay Akbulut
07 Ağustos 2021
Siyasetçi olmak zordur. Kadın siyasetçi olmak çok zordur. Göçmen kadın siyasetçi olmak da ...

"İstanbul, Hackney'den gelen Kürt Alevi şarkıcı"
19 Haziran 2021
"Beni konserlerde sahneye çağırırken İstanbul, Hackney'den gelen şarkıcı Çiğdem Aslan diyorlar ya, ha ...

"Şiddet ilişkilerimizin ve arzularımızın dört bir yanında"
12 Haziran 2021
Arazo "öteki kadının" hikayesini değil, "kadının" hikayesini anlatıyor. Sevdiği, kocası, babası, patronu, flörtü ...

"İsveç'te herkesin eşit olduğu yanına inanırız"
05 Haziran 2021
Aslan Maraşlı olup 1989'da Stockholm'de doğan Rojda Şekersöz, İsveç'in en parlak genç yönetmenleri ...

Bugün En Çok Okunanlar

GÖÇ HİKAYELERİ
"Buraya gelirken tüm kartvizitlerimi yırttum"
23 Temmuz 2022

Müdürün kızı olmak (ya da olmamak)
23 Temmuz 2022

Bildiri
İsrail Yurttaşlarından: Dünyayı İsrail'in Suçuna Ortak Olmamaya Çağırıyoruz
10 Ocak 2020

ERMENİ DEMİRCİ DEMİRCİOĞLU'NDAN DİYARBAKIR CEZAEVİ
"Bir Canavarmışım Gibi Subaylar Beni Görmeye Geliyor"
28 Mayıs 2011

OYUNCU BÜLENT KESER'LE SÖYLEŞİ
"Esat Oktay Sadece Filmde Olsun ve Son Örneği Olsun"
09 Eylül 2017